

IMPLEMENTASI APLIKASI PERHITUNGAN GAJI PEGAWAI PADA PERUSAHAAN AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PONOROGO

Lutfiyah Dwi Setia¹

¹ Polteknik Negeri Madiun
email: lutfiyah17@pnm.ac.id

Abstact

In the process of salary accounting at the PDAM Kab Ponorogo, has been computerized so far but, not effective yet. Because the institution is still using manually program the antire data must be input one by one. Such system is less helpful in the process of the salary payment accounting. Because, when inputting the data one the mistakes occure very often. To overcome such problem the writer has arranged a system of the salary accounting application. The methode of developing system applied by the writer concists of several stages. They are data accumulating, designing and testing. On the stage of designing system includes files planning, design input and design output. After implementing all application planning into the term of program java netbeans version 8.0, it would be obtained the salary accounting system. By using this system, it is expected to be helpful to the Department of financial. Especially in the process of salary accounting application at the PDAM Kab. Ponorogo.

Keywords: *application, salary cost, Netbeans*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki paling tidak sebuah komputer di dalam setiap ruang kerjanya untuk menunjang pekerjaan mereka. Demikian juga dengan penggunaan komputer pada bagian keuangan Perusahaan Air Minum daerah (PDAM) Kabupaten Ponorogo. Proses perhitungan gaji pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Ponorogo memang telah terkomputerisasi namun belum efektif, dikarenakan proses perhitungannya masih menggunakan aplikasi office biasa. Penggunaan program ini dirasakan tidak efektif karena setiap kali penggunaannya masih harus melakukan proses perhitungan manual terlebih dahulu kemudian memasukkan data manualnya, hal ini kurang membantu didalam proses perhitungan gaji pegawai. Untuk membantu hal tersebut penulis merancang dan membangun suatu aplikasi perhitungan gaji pegawai PDAM Kabupaten Ponorogo.

Penelitian dilaksanakan pada Bagian Umum dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Ponorogo. Bagian Umum dan Kepegawaian pada instansi ini mengurus segala hal dalam pengelolaan gaji dan kepegawaian. Perhitungan gaji pegawai PDAM Kabupaten Ponorogo secara sederhana dimulai dari adanya gaji pokok yang nominalnya dibedakan setiap golongan atau pangkat dan jabatan yang dimiliki. Gaji pokok tersebut masih ditambahkan beberapa tunjangan dan terdapat

pula potongan. Perhitungan gaji disini juga mencakup dengan potongan pajak yang sering disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Perhitungan gaji yang dilakukan di PDAM Kabupaten Ponorogo pada dasarnya sudah cukup baik dan sudah menggunakan aplikasi perkantoran standart, namun penggunaannya masih dalam tahapan sangat sederhana. Petugas atau pegawai akan memakan waktu lama jika harus menginput data banyak dan kesulitan dalam mencari kembali data yang sudah tersimpan lama. Penyimpanan data tidak menggunakan database sehingga data yang

telah tersimpan akan sulit dicari dan data yang disimpan akan terbatas kapasitasnya.

Penulis tertarik untuk membuat aplikasi perhitungan gaji menggunakan aplikasi berbasis java yang bernama IDE 8.0. Netbeans IDE 8.0 sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk tampilan, olah data, menghitung dan lain sebagainya. Tempat penyimpanan datanya akan menggunakan database yang bernama MySQL. MySQL dapat digunakan untuk penyimpanan data dengan kapasitas yang cukup besar dan kecepatan aksesnya yang cepat, hal ini akan memudahkan dan dapat menyingkat waktu dalam menginput maupun mencari data bahkan data yang sudah lama tersimpan. Penulis juga akan menggunakan Jasper Report atau IReport yang dikembangkan oleh JasperSoft sebagai media pelaporan. Penulis akan menyisipkan beberapa laporan yang akan ditampilkan dengan menggunakan IReport ini. IReport dapat dikreasikan sesuka pembuatnya sehingga tampilan laporan yang akan dimunculkan dan laporan yang dicetak akan lebih menarik dibaca oleh pengguna.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Netbeans

Netbeans merupakan IDE (*Integrated Development Environment*) untuk membuat aplikasi dengan *Java*, *php*, *C*, *C++*, *HTML5*. Secara garis besar, netbeans bekerja menyerupai *Microsoft Visual Studio* maupun *Dreamweaver* dalam konteks sebagai aplikasi yang memiliki lingkungan kerja lengkap untuk membangun aplikasi lain, Enterprise (2015:8). Netbeans merupakan software yang digunakan untuk melakukan pemrograman untuk mencari kesalahan, Andi (2012:2). Fitur - fitur Netbeans terdiri dari sebagai berikut :

- a. *Menu Bar*, Bagian berisi menu utama yang dimiliki netbeans.
- b. *Toolbar*, mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi tetapi pada *toolbar* pilihannya berbentuk ikon.
- c. *Project Explorer*, Merupakan tempat untuk melihat daftar dari *form* dan *module* yang digunakan dalam proyek.
- d. *Properties*, Merupakan jendela untuk menampilkan dan mengubah propert-properti yang dimiliki oleh sebuah objek.
- e. *Component Palette*, Merupakan kotak perangkat yang berisi kumpulan tombol objek kontrol (*user interface*) untuk

mengatur desain dari aplikasi yang akan dibuat.

- f. *Form*, Merupakan tempat dimana penempatan dari objek kontrol (*user interface*) sebagai tempat pembuatan tampilan.
- g. *Sources*, Merupakan tempat dimana kita meletakkan atau menuliskan program dan program aplikasi.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Sumarsan (2013:225). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013:18). Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, Ilyas dan Suhartono (2012:157).

Kesimpulan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas gaji atau penghasilan, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pekerjaan atau jasa ini adalah kegiatan yang dilakukan secara pribadi yang diberikan kepada pegawai atau karyawan

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah merancang dan membuat basis data dan aplikasi. Pada tahap pembuatan

aplikasi dan sistem basis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Identifikasi kebutuhan sistem
2. Membuat rancangan diagram alir (*Flowchart*)
3. Membuat rancangan DFD (*Data Flow Diagram*)
4. Membuat ERD (*Entity Relationship Diagram*)
5. Mengubah diagram alir (*Flowchart*) ke dalam tata bahasa pemrograman berbasis java
6. Mengimplementasikan program pada Netbeans IDE 8.0 menjadi sebuah aplikasi
7. Pengujian aplikasi
Merevisi program jika diperlukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sistem penggajian sebelumnya menggunakan *Microsoft Excel* masih memiliki beberapa kekurangan seperti resiko data yang hilang, pencarian data yang cukup lama dan rawannya *human error*. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah sistem penggajian yang sudah ada di PDAM Ponorogo. Aplikasi penggajian yang dibangun menggunakan Netbeans IDE 8.0 yang cukup mudah pengoperasiannya. Data disimpan menggunakan penyimpanan data atau *database MySQL* yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan aksesnya cepat. Pelaporan slip gaji dan SPT pada aplikasi ini menggunakan iReport yang mana dapat dikostumisasi sesuai kebutuhan pengguna.

Pengguna dan Hak Akses

Penulis menentukan pengguna atau *user* aplikasi untuk 2 bagian (Bagian Umum dan Kepegawaian, Direktur). Hak akses yang dimiliki yaitu:

a. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Bagian Umum dan Kepegawaian PDAM Ponorogo yang memiliki hak akses sebagaimana yang telah ditetapkan. Hak akses Bagian Umum dan Kepegawaian terkait dengan seluruh data penggajian beserta laporannya.

Tabel 1. Akses Bag. Umum

No	Hak Akses	Lihat	Tambah	Edit	Cari	Hapus	Cetak
1	Data Golongan	√	√	√	√	√	√
2	Data Jabatan	√	√	√	√	√	√
3	Data PTKP	√	√	√	√	√	√
4	Data Pegawai	√	√	√	√	√	√
5	Data User	√	√	x	x	√	x
6	Penggajian	√	√	x	√	√	√
7	Slip Gaji	√	x	x	x	x	√
8	Laporan SPT masa	√	x	x	x	x	√
9	Laporan SPT tahunan	√	x	x	x	x	√

b. Direktur

Direktur adalah orang yang memiliki jabatan paling tinggi yang bertugas memimpin seluruh kegiatan di PDAM Ponorogo yang memiliki hak akses sebagaimana yang telah ditetapkan. Hak akses Direktur terkait dengan laporan.

Tabel 2. Akses Direktur

No	Hak Akses	Lihat	Tambah	Edit	Cari	Hapus	Cetak
1	Slip Gaji	√	X	x	x	x	√
2	Laporan SPT masa	√	X	x	x	x	√
3	Laporan SPT tahunan	√	X	x	x	x	√

Implementasi dan Pengujian Modul

Laporan dibuat dengan menyertakan keterangan dari setiap modul supaya pembaca dapat memahami aplikasi ini.

Tabel 3. Modul Aplikasi

Nomor Modul	Nama Modul	Nomor Gambar	Pengujian	Keterangan
0.0	Login	Gambar 4.11	Sesuai	Menampilkan form Login
0.1	Menu Utama	Gambar 4.12	Sesuai	Menampilkan form menu utama
1.0	Master	-	Sesuai	Mengintegrasikan modul data golongan, data jabatan, data PTKP, data pegawai
1.1	Data PTKP	Gambar 4.13	Sesuai	Form untuk menambah, edit, hapus data PTKP
1.2	Data Golongan	Gambar 4.14	Sesuai	Form untuk menambah, edit, hapus data golongan
1.3	Data Jabatan	Gambar 4.15	Sesuai	Form untuk menambah, edit, hapus data jabatan
1.4	Data pegawai	Gambar 4.16	Sesuai	Form untuk menambah, edit, hapus data pegawai
2.0	Proses	-	Sesuai	Mengintegrasikan modul form penggajian
2.1	Penggajian	Gambar 4.17	Sesuai	Menampilkan form hitung gaji
3.0	Laporan	-	Sesuai	Mengintegrasikan modul laporan slip gaji, SPT
3.1	Slip Gaji	Gambar 4.18	Sesuai	Menampilkan laporan slip gaji
3.2	SPT masa	Gambar 4.19	Sesuai	Menampilkan laporan SPT masa
3.3	SPT tahunan	Gambar 4.20	Sesuai	Menampilkan laporan SPT tahunan
4.0	Pengaturan	-	Sesuai	Menampilkan form hitung gaji
4.1	Data User	Gambar 4.21	Sesuai	Form untuk menambah, hapus data user
4.2	Info Program	-	Sesuai	Menampilkan form info program
4.3	Logout	-	Sesuai	Mengeluarkan user dari aplikasi

a. Langkah-langkah MO-2.1 / Modul Penggajian:

- 1) Klik Menu Proses lalu Sub-Menu Penggajian
- 2) Silakan cari pegawai berdasarkan nama atau NPP lalu *enter*
- 3) Klik Batal bila salah memasukkan nama atau NPP yang sudah di-*enter*
- 4) Klik Simpan bila data sudah benar.
- 5) Klik *Close (X)* pada *form* ini bila selesai dan kembali ke Menu Utama

Gambar 1. Perhitungan Gaji

b. Langkah-langkah MO-4.1 / Modul Data User:

- 1) Klik Menu Pengaturan lalu Sub-Menu Data User
- 2) Ketik data user yang baru lalu klik Simpan
- 3) Klik Batal Untuk menghapus masukan yang tidak jadi disimpan
- 4) Untuk menghapus data user pilih pada Tab Data
- 5) Lalu klik user yang akan dihapus pada tabel
- 6) Setelah itu kembali pada Tab Daftar dan klik Hapus
- 7) Klik Close (X) pada form ini bila selesai dan kembali ke Menu Utama

Gambar 2. Form Daftar

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem perhitungan gaji beserta pajak penghasilan pasal 21 yang ada di PDAM Ponorogo menggunakan Perangkat lunak atau

aplikasi yang dibangun dengan Netbeans IDE 8.0 penyajiannya lebih efektif dan efisien sehingga tidak membutuhkan tenaga yang berlebihan dan dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang berasal dari pegawai (human error). Proses yang sudah terkomputerisasi menggunakan Netbeans IDE 8.0 dapat menghasilkan output yang lebih cepat dan akurat sehingga mendukung efisiensi dan kinerja pegawai.

6. REFERENSI

- [1] Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2013. "Seri PPh - Pajak Penghasilan 21". www.pajak.go.id. 8 Mei 2017.
- [2] Ilyas, W dan Suhartono, R. 2012 *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)". www.kemenkeu.go.id. 26 Januari.
- [4] M. Ichwan. 2011. *Pemrograman Basis Data Delphi 7 dan MySQL*. Bandung : Informatika.
- [5] Raharjo, Budi. 2011. *Belajar Otodidak Membuat Database Menggunakan MySQL*. Bandung : Informatika.
- [6] Siregar, Sofyan. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [7] Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [8] Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.